

Hacia el límite ético de la estrategia: poniendo la ética en el centro de las decisiones en la empresa

Towards the ethical limit of strategy: putting ethics at the center of company decisions

Rumo ao limite ético da estratégia: colocar a ética no centro das decisões da empresa

Jose Daniel BARQUERO CABRERO

ESERP Business & Law School, España / jd.barquero@eserp.com

Francisco Javier GARRIDO MORALES

The Royal European Academy of Doctors, RAED
francisco.garrido.oba@said.oxford.edu

Mercedes CANCELO SANMARTIN

Universidad de Málaga / cancelo@uma.es

Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación

N.º 146, abril-julio 2021 (Sección Diálogo de saberes, pp. 303-322)

ISSN 1390-1079 / e-ISSN 1390-924X

Ecuador: CIESPAL

Recibido: 06-05-2019 / Aprobado: 13-04-2021

Resumen

La ética ocupa un papel central tanto en la enseñanza y expresiones tradicionales de las Escuelas de Pensamiento Estratégico milenarias, como en el ámbito empresarial aplicado a la realidad del Siglo XXI. Desde los fundamentos antropológicos (Melé y Cantón, 2015) se encontraría tanto arraigada en los “fundamentos antropológicos de la dirección de empresas” [1], como en las expresiones de anticipación, colaboración y creatividad (Garrido y Mintzberg, 2019) que “fundamentan la persistencia de los temas estratégicos través de la historia relatada” [2].

Sobre esto Cortina (2013) nos recuerda que las personas “pueden ser más o menos morales según determinados códigos, pero todas tienen alguna estatura moral” [3] lo que viene muy a cuenta cuando consideramos dos grandes Escuelas de Pensamiento Estratégico como lo son la Oriental y la Occidental, como cuando exploramos la esencia milenaria de la enseñanza estratégica y encontramos una coincidencia fundamental con la ética en “la búsqueda de la excelencia” (Melé, 2012). En ellas descansan las fuentes para aproximarnos a una pregunta tan importante como inadvertida: ¿es la ética el límite último de la estrategia?.

Palabras clave: ética, empresa, comunicación

Abstract

Ethics occupies a central role both in the traditional teachings and expressions of the Millennial Schools of Strategic Thought, as well as in the business environment applied to the reality of the 21st century. From the anthropological foundations (Melé and Cantón, 2015) it would be found both rooted in the “anthropological foundations of business management” [1], and in the expressions of anticipation, collaboration and creativity (Garrido and Mintzberg, 2019) that “base the persistence of strategic themes throughout the story told” [2].

Regarding this, Cortina (2013) reminds us that people “can be more or less moral according to certain codes, but they all have some moral stature” [3], which is very important when we consider two great Schools of Strategic Thought such as the Eastern and Western, as when we explore the millenary essence of strategic teaching and find a fundamental coincidence with ethics in “the search for excellence” (Melé, 2012). In them lie the sources to approach a question as important as it is inadvertent: is ethics the ultimate limit of strategy?.

Keywords: ethics, business, communication

Resumo

A ética ocupa um lugar central tanto nos ensinamentos e expressões tradicionais das Escolas Milenares de Pensamento Estratégico, como no ambiente de negócios aplicado à realidade do século XXI. A partir dos fundamentos antropológicos (Melé e Cantón, 2015) encontraria-se tanto enraizado nos “fundamentos antropológicos da gestão empresarial” [1], e nas expressões

- Kaushik, R. (2012): "Hinduism and the Ethics of Warfare in South Asia: from antiquity to present". New York: Cambridge University Press.
- Laporte y Marignani (2012): "Ética y Empresa". En Garrido, FJ: "Lo que se Aprende en los Mejores MBA del Mundo". Barcelona: Gestión 2000..
- Lewis, Kay, Kelso & Larson. (2010). "Was the 2008 Financial Crisis Caused by a Lack of Corporate Ethics?". *Global Journal of Business Research*, Vol. 4, No. 2, pp. 77-84, 2010
- Melé, D. (2009): "Business Ethics in Action: seeking human excellence in Organizations". London: Palgrave Mcmillan.
- Mintzberg, H. (2004) *Managers not MBAs* *Managers not MBAs*, ". New York: Berrett Koehler
- Momigliano, A. (1954). "Some Observations on Causes of War in Ancient Historiography", *Acta Congressu Msadvigiani Proceedings of the Second International Clongress of Clas-sical Sltudies*, Copenhagen, 1958, pp. 199-21
- Oshima, H. (2011): "La Vía del Samurai". Madrid: La Sfera de los Libros.
- Ricart, J. E. & Garrido, F. J.. 2015. "Estrategia y Dirección Estratégica: en busca del eslabón perdido". *Asian Journal of Business and Management* (ISSN: 2321 – 2802) Volume 03 – Issue 05, October.
- Shamasastry, R. (1915): "Kautilya. Arthashastra". Bangalore: Government Press, 515-520.
- Schimcke, D. (2010): "El Ejecutivo Samurai". Madrid: Edaf.
- Sese, M y Rubio, C. (2013): "Yukio Mishima: la ética del samurái en el Japón moderno". Madrid: Alianza Literaria.
- Tao Te K. (1993), versión de John C. H. Wood. Madrid: Edaf.
- Wood, Neal (2001): "The Art of War". , Cambridge: Da Capo Press.